

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ НА РАННИХ ЭТАПАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Шерматова Н.А., Саидходжаева С.Н.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Ташкент, Узбекистан.

Актуальность. Неврологические изменения, обусловленные дефицитом гормонов щитовидной железы (ЩЖ), в настоящее время считаются одной из наиболее актуальнейших проблем здравоохранения многих стран мира и в особенности стран с недостаточным йод-обеспечением. Со стороны нервной системы дефицит гормонов ЩЖ в большинстве случаев приводит к развитию гипотиреоидной энцефалопатии, проявляющейся изменениями высших корковых и психо - эмоциональных функций [1,2].

Цель исследования. Определить степень выраженности когнитивных и эмоциональных расстройств на ранних стадиях гипотиреоза.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 45 пациентов с диагнозом первичный гипотиреоз (ПГ) в возрасте 18-55 лет. Длительность заболевания составляла от 2 до 5 лет. Группа контроля формировалась из лиц не имеющих гормональных отклонений со стороны ЩЖ.

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно результатам комплексного нейропсихологического обследования, у пациентов с ПГ, лёгкие когнитивные нарушения определялись в – 31,2% больных, которые характеризовались преимущественно снижением скорости сенсомоторных реакций, быстрой утомляемостью и повышенной отвлекаемостью. Когнитивные расстройства умеренной степени были диагностированы у 16,1% больных, их проявления отличались более значимыми нарушениями, выходящими за рамки среднестатистической возрастной нормы. Изучая отдельные домены, было установлено, что чаще наблюдались расстройства вербальной памяти, направленного внимания и мышления ($p < 0,05$). По данным шкалы Спилбергера Ч.Д. у большего числа пациентов выявлялось наличие умеренного уровня личностной (52,7%) и ситуативной тревоги (40,9%). По ходу исследований нейроспецифических белков S100 и NSE в сыворотке крови установлено их повышенное содержание (0,8мкг/л и 20,5мкг/л соответственно). По результатам корреляционного анализа

взаимосвязи белков и MoCA – теста, а также белков и теста на тревожность были установлены заметные корреляционные связи – ($p < 0,001^*$).

Выводы. Согласно полученным результатам проведённых тестирований, показателей содержания белков S100 и NSE, а также установленных корреляционных связей, можно говорить о наличии когнитивных и эмоциональных нарушений при ПГ уже на ранних этапах болезни. Описанные изменения когнитивных функций напрямую связаны с эмоциональным состоянием. Так высокий уровень ситуативной тревожности может оказывать тормозящее и дезорганизирующее влияние на функционирование процессов внимания, памяти и мышления.

Список литературы.

1. Korovkina E.V. Patogeneticheskie aspekty kompleksnoy terapii kognitivnykh narusheniy u bolnykh pervichnym gipotireozom [Pathogenetic aspects of complex therapy for cognitive impairment in patients with primary hypothyroidism]. Dnevnik Kazanskoj meditsinskoj shkoly - Diary of the Kazan Medical School, 2019, No. 1 (23), pp. 186-191.
2. Malev A. L. Kognitivno-psikhometricheskie pokazateli patsientov s pervichnym gipotireozom do i posle lecheniya [Cognitive-psychometric parameters of patients with primary hypothyroidism before and after treatment]. Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal - International scientific research journal, 2017, No. 8 (62), pp. 128-131.